

RESEARCH BRIEF
2025

Vacinação: dúvidas e hesitações

Ana Patrícia Hilário
Fábio Rafael Augusto

95%

das crianças até aos
7 anos de idade são
imunizadas

RESUMO

Portugal tem-se destacado positivamente no panorama europeu quanto à confiança parental nas vacinas. 95% das crianças até aos 7 anos de idade são imunizadas, sustentando taxas de cobertura elevadas, de acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde (2020). A vacinação constitui um instrumento de saúde pública fundamental para a prevenção e eliminação de doenças transmissíveis. Contudo, surtos registados no país, na última década, revelam fragilidades na imunidade de grupo, associadas a coberturas vacinais insuficientes em determinados concelhos. Ainda que minoritária, a hesitação vacinal pode comprometer significativamente a imunidade populacional, constituindo

um desafio complexo. Neste contexto, importa compreender este fenómeno da hesitação vacinal, tanto em Portugal como no quadro europeu. O projeto VAX-TRUST, cujos resultados se apresentam neste research brief, procura compreender o fenómeno da hesitação vacinal e propor estratégias para a sua mitigação. A hesitação vacinal em Portugal revelou-se um fenómeno multifacetado, atravessado por dinâmicas sociais, culturais, relacionais e simbólicas. Os resultados apontam para a necessidade de promover um modelo centrado na pessoa, com respeito pela diversidade, comunicação transparente e envolvimento dos pais no processo decisório.

“ Os resultados apontam para a necessidade de promover um modelo centrado na pessoa, com respeito pela diversidade, comunicação transparente e envolvimento dos pais no processo decisório. ”

Enquadramento do Programa Nacional de Vacinação

Instituído em 1965, o Programa Nacional de Vacinação (PNV) assegura o acesso universal e gratuito às vacinas recomendadas para a população residente em Portugal. Atualmente, inclui vacinas contra hepatite B, Haemophilus influenzae tipo B, difteria, tétano, tosse convulsa, poliomielite, pneumococos, meningococos B e C, sarampo, papeira, rubéola e papilomavírus humano.

HESITAÇÃO VACINAL

A hesitação vacinal é definida como um estado de dúvida, incerteza ou relutância perante a vacinação, abrangendo tanto a recusa como a aceitação com reservas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2022), corresponde a um estado motivacional marcado pelo conflito ou oposição face à vacinação, nomeadamente intenções e disponibilidade para vacinar. Este fenómeno resulta de uma complexa interação de fatores cognitivos, emocionais, culturais e sociais, não podendo ser reduzido somente à aceitação e recusa. Engloba atitudes diversas, desde aqueles que vacinam até aqueles que adotam práticas seletivas, recusando vacinas específicas.

O PROJETO VAX-TRUST

O projeto VAX-TRUST pretendeu aprofundar a compreensão da hesitação vacinal, em particular a interação entre pais hesitantes e profissionais de saúde. Usando uma abordagem multidisciplinar, cruzando perspetivas das ciências sociais e da saúde pública, foram desenvolvidas intervenções fundamentadas em evidência para apoiar os profissionais de saúde na resposta aos desafios relacionados com a hesitação vacinal e produzir recomendações práticas dirigidas às autoridades, organizações e profissionais de saúde.

CARATERIZAÇÃO

Financiamento - Programa para a investigação e inovação da União Europeia Horizonte 2020 ao abrigo do contrato de subvenção Nº 965280

Período de execução – janeiro de 2021 a março de 2024

Coordenação – Universidade de Tampere, Finlândia

Países envolvidos - Finlândia, Bélgica, Polónia, República Checa, Itália, Portugal e Reino Unido

OBJETIVOS

1

Ampliar o conhecimento sobre a hesitação vacinal, a nível europeu e em contextos nacionais e regionais específico.

2

Compreender em profundidade a perspetiva de pais hesitantes e dos profissionais de saúde.

3

Identificar, adaptar e implementar uma intervenção direcionada a facilitar a interação entre pais hesitantes e profissionais de saúde.

4

Avaliar o impacto potencial e capacidade de replicação da intervenção desenvolvida.

5

Produzir recomendações práticas e de fácil implementação dirigidas a autoridades, organizações e profissionais de saúde.

ETAPAS DO PROCESSO

Análise da Situação

Compreende dois componentes principais:

- Revisão da literatura científica existente e análise da relação entre fatores macroestruturais e atitudes da população em relação à vacinação
- Análise da cobertura mediática sobre vacinação

Investigação

- Estudo qualitativo aprofundado sobre hesitação vacinal nas regiões-alvo do projeto

Intervenção

- Implementação de uma intervenção direcionada a profissionais de saúde em cada uma das regiões-alvo

Conclusão e Avaliação

- Avaliação das intervenções realizadas
- Elaboração de recomendações práticas e baseadas em evidência

METODOLOGIA

31

Entrevistas com pais hesitantes (n=31), com filhos preferencialmente até 6 anos de idade e que recusaram ou adiaram pelo menos uma vacina.

31

Entrevistas com profissionais de saúde (n=31): médicos de família, pediatras e enfermeiros.

72

Observação direta (72h): centro de saúde, hospital público e clínica privada.

ESTUDO QUALITATIVO

FATORES ASSOCIADOS À DECISÃO DE VACINAR, ADIAR OU RECUSAR

Confiança no profissional de saúde:

Pais que sentiam abertura ao diálogo, partilha de informação e respeito pela sua opinião mostraram-se mais disponíveis em aceitar a vacinação.

Perceções sobre as vacinas:

Preferência por vacinas monovalentes. Vacinas mais recentes (ex. contra meningite ou COVID-19) eram vistas como sendo menos confiáveis.

Desconfiança quanto à composição das vacinas:

Referências a alumínio, substâncias cancerígenas ou suspeitas de ligação a doenças como autismo e diabetes contribuíram para gerar suspeição.

Apelo à imunidade natural:

A vacinação é entendida como prática invasiva. A preferência recai sobre uma abordagem não interventiva, valorizando a imunidade 'natural', através da exposição controlada a certas doenças infantis.

Sobrecarga vacinal nos primeiros meses:

Preocupação com o 'excesso de vacinas' antes do desenvolvimento total do sistema imunitário, optando (assim) por adiar a vacinação

OBSTÁCULOS OBSERVADOS NA PRÁTICA CLÍNICA

Comunicação deficiente, caracterizada por barreiras linguísticas ou de compreensão científica que comprometem o entendimento dos procedimentos.

Falta de consentimento informado e ausência de estratégias para aliviar o desconforto da criança.

Gestão inadequada de situações envolvendo crianças com necessidades especiais, nomeadamente crianças neuro-divergentes.

Ausência de informação sobre os potenciais efeitos adversos das vacinas e desvalorização dos receios parentais.

Atitudes autoritárias, falta de empatia e ausência de diálogo por parte dos profissionais de saúde.

MELHORAR A COMUNICAÇÃO PARA MITIGAR A HESITAÇÃO VACINAL

Uma abordagem centrada na pessoa

A comunicação é a principal barreira associada à hesitação vacinal entre os pais, resultante de um modelo paternalista, que não responde de forma adequada às características e necessidades individuais das famílias. Sugere-se a adoção de uma abordagem centrada na pessoa, escutando ativamente os pais, promovendo decisões partilhadas, e que reconheçam a diversidade e as necessidades individuais.

PROPOSTA DE MODELO DE INTERVENÇÃO

Foi desenvolvido um modelo de intervenção estruturado sob a forma de uma sessão educativa presencial, recorrendo a metodologias participativas, nomeadamente grupos focais e simulações (role-play) de forma a treinar os profissionais de saúde no modelo de entrevista motivacional centrado na pessoa.

Objetivos

Curto prazo:

- Reforçar as competências de comunicação dos profissionais de saúde nas interações com pais hesitantes em relação à vacinação.

Médio prazo:

- Aumentar a confiança percebida pelos profissionais de saúde ao abordarem pais hesitantes relativamente à vacinação.

Materiais

- Guia de bolso com cenários ilustrativos de casos, contrastando dois modelos de comunicação.
- Manual contendo os recursos utilizados na intervenção.
- Folheto com competências de Entrevista Motivacional (MI).

Atividades

- Análise crítica do modelo paternalista de comunicação atualmente em uso (sessões em grupo e grupos focais);
- Fundamentos da abordagem da Entrevista Motivacional (MI), com destaque para as competências essenciais: perguntas abertas, afirmações, reflexões e resumos;
- Análise crítica das diferenças entre o modelo paternalista e a abordagem MI (sessões em grupo e grupos focais);
- Prática da abordagem MI através de simulações e exercícios de role-play.

Fonte: Modelo adaptado tendo por base Mendonça & Hilário (2023) Mendonça, J., & Hilário, A. P. (2023). Interventions designed and implemented in Portugal. Em E. De Vito, M. Esposito, A. Sannella, M. Ferrara, E. Langiano, & R. Lombardi (Eds.), Country Reports on the Intervention Developed and Implemented in Target Regions. VAX-TRUST deliverable 5.3. <https://cordis.europa.eu/project/id/965280/results>

RECOMENDAÇÕES GERAIS

1

REFORÇO DA COMPETÊNCIA COMUNICACIONAL

Promover formação (contínua) em escuta ativa, empatia e linguagem acessível.

2

ADAPTAÇÃO CULTURAL E LINGUÍSTICA

Disponibilizar ferramentas de tradução e materiais informativos em diferentes línguas, ajustadas à diversidade da população.

3

MODELOS DE DECISÃO PARTILHADA

Permitir esquemas vacinais ajustados às necessidades e contexto de cada indivíduo/família.

4

MELHORIA DA ARTICULAÇÃO ENTRE SISTEMAS PÚBLICO E PRIVADO

Garantir a interoperabilidade dos registos e uniformização da informação.

5

CAMPANHAS COMUNITÁRIAS EDUCATIVAS

Envolver escolas, autarquias e associações na disseminação de conhecimento cientificamente validado.

CONCLUSÃO

“ *É fundamental adotar estratégias de comunicação empáticas e centradas na pessoa, reforçando a escuta ativa e a construção de relação de confiança entre profissionais de saúde e pais.* ”

Embora Portugal mantenha elevados níveis de confiança e cobertura vacinal, a hesitação, ainda que minoritária, pode comprometer a imunidade de grupo em contextos locais. Os resultados do projeto VAX-TRUST mostram que é fundamental adotar estratégias de comunicação empáticas e centradas na pessoa, reforçando a escuta ativa e a construção de relação de confiança entre profissionais de saúde e pais. A formação de profissionais de saúde em competências de comunicação, como as proporcionadas no âmbito deste projeto, revela-se fundamental para lidar melhor com situações de hesitação vacinal. As ações desenvolvidas no âmbito do projeto demonstram o impacto positivo da capacitação nesta área, oferecendo ferramentas úteis para lidar com a hesitação vacinal. O conhecimento gerado contribui para reforçar respostas públicas mais ajustadas, próximas e eficazes, capazes de proteger e garantir a continuidade dos avanços em saúde pública.

O Observatório Sociedade em Mudança (OSeM) é o observatório interdisciplinar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), constituído em 2024. A sua principal missão é divulgar o conhecimento científico produzido no ICS-ULisboa sobre a realidade portuguesa, incentivar a troca de informação com audiências alargadas e diversificadas bem como potenciar a coprodução de conhecimento, de forma acessível, com esses públicos.

Este research brief baseia-se nos resultados do projeto de investigação VaxTrust, no qual o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa participou. Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia, ao abrigo do Acordo de Concessão n.º 965280. O conteúdo deste research brief não reflete necessariamente a posição oficial da Comissão Europeia. A responsabilidade pelas informações e opiniões expressas recai unicamente sobre os autores.

Esta publicação é financiada por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UIDP/50013/2020, UIDB/50013/2020 e LA/P/0051/2020.

DOI: 10.57854/ulisboa.dc3c-2d81.2025.

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

